

Фан: Иқтисодиёт фанлари

ORCID: 0000-0002-2614-0162

СУҒУРТА ФАОЛИЯТИДА ПРУДЕНЦИАЛ НАЗОРАТ

Мусаева Дилноза Дилшатовна,

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий Университети

“Минтақавий иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси ўқитувчиси,

musayevadilnoza2309@gmail.com,

АННОТАЦИЯ

Мақоланинг мақсади – Европа мамлакатларида суғурта фаолиятини пруденциал тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари, ҳамда Ўзбекистон Республикаси суғурта бозорида пруденциал назоратни амалга ошириш истиқболларини ўрганишдан иборат.

Калит сўзлар: суғурта бозори, тартибга солиш, суғурта назорати, суғурта хизматлари, пруденциал суғурта, суғурта.

Наука: Экономические науки

ORCID: 0000-0002-2614-0162

ПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мусаева Дилноза Дилшатовна,

Базовый докторант 3го курса

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

musayevadilnoza2309@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Целью статьи является исследование особенности пруденциального регулирования страховой деятельности в европейских странах, а также определение перспектив внедрения пруденциального надзора для страхового рынка Республики Узбекистан.

Ключевые слова: страховой рынок, регулирование, надзор в страховании, страховые услуги, пруденциальное страхование, страхование.

Science: Economic Sciences

ORCID: 0000-0002-2614-0162

PRUDENTIAL REGULATION IN INSURANCE ACTIVITY

Musaeva Dilnoza Dilshatovna,

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Department of "Regional economy and management"

The 3rd stage basic doctoral student,

musayevadilnoza2309@gmail.com

ANNOTATION

The purpose of the article is to study the peculiarities of prudential regulation in insurance activity in European countries, as well as to determine the prospects for the introduction of prudential supervision for the insurance market of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: insurance market, regulation, insurance supervision, insurance services, prudential insurance, insurance.

Введение. Отрасль страхования разнообразна: высокоинновационна, быстро меняется и постоянно испытывает конкуренцию. Эта динамичная отрасль существует в мире, где очень много рисков и неопределенности.

Специалисты в этой отрасли признают, что чувствительность страховой сферы к изменениям в экономической среде и влиянию циклов требует как сильной, так и достаточно гибкой работы регулятора. Важным фактором в стабильности интегрированного страхового рынка является наличие эффективного и адаптированного пруденциального регулирования, предваряющего развитие неблагоприятных событий.

В мировой практике под пруденциальным надзором (от англ. prudential – рассудительный) понимается надзор или регулирование финансовых учреждений, таких, как банки, строительные фонды, страховые компании, при которых государственный надзорный орган стремится гарантировать, что вкладчики защищены от неблагоприятных последствий [1]. Устаревшее или несовершенное регулирование может негативно влиять на эффективность страховой деятельности и надежность страховщиков. Например, в отчете представителей европейских органов надзора за страховой деятельностью, более известный по как отчет П. Шарма, констатирует, что все страны ЕС определяют целями государственного регулирования сохранение платежеспособности

компаний и защиту прав потребителей, но дополнительно страны могут выделять отдельные приоритетные задачи и стремления [2, с.16]. На международных страховых рынках платежеспособность страховщиков обязательно находится под контролем государства [3]. Предотвращение неплатежеспособности страховых компаний в Узбекистане также определяется целью государственного надзора за страховой деятельностью [4].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Пруденциальный надзор является приоритетной сферой деятельности государственного регулятора, основные задачи которого – поддержание стабильности рынка, контроль за сохранением платежеспособности финансовых учреждений (страховых компаний) и обеспечением своевременного выполнения ими своих обязательств перед потребителями (страхователями). Решением проблем эффективной организации процессов пруденциального надзора занимаются иностранные и отечественные специалисты, в частности Х.М.Шеннаев[5], Е.А. Байдаулет[6], Л.Асталос [1; 7], М.Барт [8], Дж.Брюс [9], Л.М. Файзрахманова[10], Л.Временко [11], Г.Томпсон [12], А.Чаттерджи [13], П.Шарма [2] и др.

В своем исследовании И. Абдурахманов считает, что в основу научно обоснованного подхода к формированию системы финансового регулирования страховой деятельности должен быть положен механизм пруденциального регулирования, охватывающий макро- и микроуровни[14].

По мнению Х.М.Шеннаева, служба пруденциального надзора осуществляет надзор за деятельностью не только финансово-кредитных организаций, но и инвестиционных и страховых компаний. Его основная задача – обеспечить безопасную и надежную работу этих компаний [5].

Так например, по мнению К. Воблого, государство, осуществляя надзор, должно контролировать процесс деятельности финансового учреждения, в частности страховщика, следить, чтобы не было злоупотреблений и значительных ошибок при предоставлении страховых услуг, и вмешиваться в управление делами, поскольку этого требуют либо интересы страхователей, либо интересы общегосударственного блага [15, с.91].

Большинство исследователей выбранной проблематики сосредотачивали свое внимание на отдельных аспектах пруденциального надзора, между тем в современных условиях адаптации законодательства ЕС к процедурам государственного регулирования страховой деятельности в Узбекистане эти вопросы нуждаются в дальнейшем исследовании как со стороны финансов, так и права. Анализ научных и правовых источников позволил установить, что

пруденциальное регулирование характерно для рынка финансовых услуг. Его основной целью является надлежащая защита потребителей [16].

Некоторые страны дополнительно определяют цель обеспечения общественного доверия к рынку финансовых услуг [8, 9, 12], которая является результатом выполнения главной цели. Для раскрытия сущности пруденциального надзора и регулирования уточнены различия между понятиями «государственный надзор» и «государственное регулирование» из-за того, что существуют различные подходы к их трактовке. Так, с точки зрения Л. Асталос, государственное регулирование предпринимательства – это система правовых, организационных и регулятивно-контролирующих мер государства, направленных на создание благоприятной предпринимательской среды и управление государственным сектором для обеспечения эффективности и конкурентоспособности экономики [7, с. 5].

Ученые и практики часто дискутируют по поводу терминов «регулирование» и «надзор». Взгляды меняются от полного отождествления понятий до их различения как взаимодополняющих: регулирование рассматривается как процесс создания и соблюдения норм и правил деятельности финансовых учреждений, а надзор – как форма деятельности государственных органов по обеспечению законности [2, с. 38; 8, с. 3; 9, с. 5; 10, с. 51]. Иногда регулирование в сфере финансовых услуг трактуется суженно как система норм, регулирующий деятельность финансовых учреждений [17].

Вместе с тем, обобщение достижений мировой и отечественной экономической мысли в области исследования государственного регулирования страхового рынка свидетельствует о необходимости более глубокого изучения пруденциального регулирования страховой деятельности и его влияния на эффективность развития страхового рынка. Поэтому потребность в комплексном и системном осмыслении отдельных вопросов обуславливает необходимость дальнейшего исследования особенностей регулирования на основе предупреждения нестабильности страховой системы и предотвращения неплатежеспособности страховщиков с учетом интеграции отечественного страхового рынка в мировой.

Теоретико-методологической основой данной статьи послужили научно-исследовательские работы, экономическая литература и научные статьи зарубежных и отечественных ученых и специалистов. Документы и аналитические данные международных организаций, таких как Европейское управление по страхованию и профессиональным пенсиям.

Также в процессе написания статьи использована информация управления пруденциального регулирования (PRA), управления финансового поведения (FCA) и др.

В ходе научных исследований использовались систематизация и сопоставление информации, связанной с регулированием страховой деятельности, а также системный анализ, экспертная оценка и прогнозирование, логическое мышление.

АНАЛИЗ.

Пруденциальный надзор является приоритетной сферой деятельности государственного регулятора, основные задачи которого – поддержание стабильности рынка, контроль за сохранением платежеспособности финансовых учреждений (страховых компаний) и обеспечением своевременного выполнения ими своих обязательств перед потребителями (страхователями).

Совокупность методов государственного регулирования по форме воздействия на объект экономическая теория разделяет на прямые и косвенные (рис.1).

Рисунок 1. Методы государственного регулирования страховой деятельности [18]

Как видно из рисунка 1, пруденциальный надзор является составной частью административных методов прямого влияния на регулирование страховой

деятельности, но, учитывая особенности его осуществления, определенные составляющие надзора входят в экономические методы оценки рисков, и правовых в контексте нормативного изменения подходов к внедрению пруденциального надзора.

Наиболее ярко и последовательно международная интеграция государственного регулирования экономических процессов проявилась в странах Европейского Союза (ЕС). Здесь сформировался механизм регулирования хозяйственной жизни, основанный на наднациональном вмешательстве в социально-экономические процессы. Поскольку экономическая жизнь этих стран строится в рамках единого внутреннего рынка, для них особенно важно, во-первых, проведение единой политики в сфере регулирования экономической деятельности и во-вторых, приведение к унификации национальных систем регулирования, гармонизации законов и принятие единых стандартов регулирования. Государственные механизмы регулирования формируются не только в ЕС, но и во всем мире, поскольку глобализация страхового рынка это общемировой процесс. Например, противовесом европейскому центру интеграции на сегодняшний день может быть США. Системы государственного регулирования страховых рынков США (как единого национального рынка, состоящего из рынков отдельных штатов) и ЕС (как единого европейского рынка, состоящего из национальных рынков отдельных стран) постепенно приобретают все большее сходство, в частности в сфере регулирования финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

Кроме того, сами эти регулируемые страховые системы все чаще интегрируются между собой, идет взаимопроникновение бизнеса, обмен страховыми и перестраховочными услугами, информационный обмен, а в последнее время важное значение приобретает международное взаимодействие на уровне органов страхового надзора.

Согласно Основным принципам страхования и методологии Международной ассоциации органов надзора за страховой деятельностью (IAIS), система регулирования и надзора необходима для «поддержания эффективных, безопасных, справедливых и стабильных страховых рынков, для содействия росту и конкуренции в рамках сектора». Анализ задач регулирования и принципов IAIS позволяет обособить определенные сферы государственного влияния [19]:

– пруденциальное (предупредительное) регулирование (предупреждение нестабильности финансовой системы и предотвращение неплатежеспособности страховщиков);

- правовое регулирование отношений (страховщиков, посредников и потребителей);
- экономическое регулирование (налоговые рычаги для стимулирования или ограничения определенных действий на страховом рынке);
- борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма.

Следовательно, пруденциальный надзор является составной частью общей системы надзора, проводимой органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг, и базируется на регулярном проведении оценки общего финансового состояния финансового учреждения, результатов деятельности системы и качества управления ею, соблюдении обязательных нормативов и других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Также в международных финансах активно употребляется понятие «пруденциальные нормы, правила» – это количественные и качественные показатели, нормативы и требования по ликвидности, капиталу и платежеспособности, прибыльности и качеству активов, рисковости операций, качеству систем управления и управленческого персонала, соблюдению правил предоставления финансовых услуг и т.п.

Новая концепция пруденциального регулирования требует уточнения стандартов оценки особых рисков страховщика, изменений в правилах учета и отчетности, наличия у органов надзора за страховой деятельностью соответствующих инструментов для отслеживания «абсолютной платежеспособности» страховых компаний. Кроме мониторинга выполнения нормативной платежеспособности, расчета страховых резервов и инвестирования, надзорным органам необходимо проверять надежность систем управления, качество бухгалтерского учета, систем риск-менеджмента и внутреннего контроля.

Пруденциальный надзор становится неотъемлемой составляющей системы пруденциального регулирования. Да, в большинстве стран ЕС наблюдательный процесс базируется на оценке риска, в других – на размере определенного параметра. Анализ последних публикаций и нормативных документов международных организаций и государственных регуляторов страховой деятельности позволяет сделать вывод, что в последние годы увеличилась тенденция к надзору на основе риска (RBS) вместе с тенденцией к росту конкуренции и предоставлению регуляторами большей свободы действий страховым компаниям. Диагностические модели оценки риска являются частью надзорного процесса в Австралии, Канаде, США, Нидерландах, Швейцарии.

Представители европейских органов надзора за страховой деятельностью пришли к выводу, что инструменты регулирования – диагностические, превентивные и оздоровительные – будут эффективны, если они правильно исследуют цепь сложных причин возникновения неплатежеспособности. Таким образом, надзорные органы при осуществлении своей работы должны иметь инструменты проверки качества системы менеджмента и системы управления риском [15].

ОБСУЖДЕНИЕ.

При осуществлении страховой деятельности должны контролироваться: надлежащий уровень уставного фонда и других резервных фондов; соблюдение соответствующего уровня чистых активов и требования к их расчету на основании справедливой стоимости активов; превышение фактического запаса платежеспособности над расчетным нормативным (маржа платежеспособности); размещение средств страховых резервов в активы определенных категорий, отвечающих требованиям качества и диверсификации; правильность применения методики расчета всех видов страховых резервов в соответствии с учетной политикой страховой компании; максимальный размер риска, который может удерживать страховщик в одном объекте страхования (собственное содержание); надлежащий уровень финансовой устойчивости (надежности) перестраховщиков путем установления требований к наличию соответствующего рейтинга, присвоенного международным рейтинговым агентствам.

Реализация пруденциального режима регулирования в отечественных страховых компаниях предполагает два этапа. Первый этап устанавливает введение количественных и качественных требований к капиталу, платежеспособности, активам, другие показатели, рассчитанные на основании финансовой и регулярной отчетности. Важным инструментом пруденциального надзора должны стать тесты раннего предупреждения, с помощью которых выделяются проблемные компании для детального финансового анализа и своевременного выявления риска наступления платежеспособности.

ВЫВОДЫ.

Таким образом, формирование эффективной системы пруденциального надзора и регулирования будет способствовать решению задач, связанных с обеспечением стабильности и целостности страхового рынка, эффективной защитой интересов потребителей и повышением конкурентоспособности национальных страховых компаний. также, приоритетным методом государственного регулирования страховой деятельности в современных условиях в соответствии с требованиями ЕС является пруденциальное

наблюдение. Международные требования к нему относятся к оценке рисков деятельности страховщика, достаточности капитала и обеспечению платежеспособности. Главными задачами органов государственного регулирования и пруденциального надзора при внедрении европейских требований к оценке достаточности капитала будут, является разработка стандартов управления рисками и единых требований к отчетности и системе раскрытия информации, а также адаптация подходов ЕС с учетом особенностей деятельности отечественных страховщиков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES):

1. Astalos, L. (2008–2015) *Bachennia y Stratehiiia ukrainskoho strakhovoho sektoru ta strakhovoho nahliadu (Vision and Strategy of Ukrainian Insurance Sector and Insurance Supervision)*. [Electronic resource]: http://www.uainsur.com/ua/tacis/tacis_3.
2. Sharma, P. *Prudential Supervision of Insurance Undertakings, Conference of Insurance Supervisory Services* [Electronic resource]. – Access mode: [https://register.eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA_Failures_and_near_misses_FINAL%20\(1\).pdf](https://register.eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA_Failures_and_near_misses_FINAL%20(1).pdf)
3. *Insurance Core Principles and Methodology* [Electronic resource]: IAIS principles, November 2019 // International Association of Insurance Supervisors : official website. Access mode : <https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/191115-IAIS-ICPs-and-ComFrame-adopted-in-November-2019.pdf>
4. Закон Республики Узбекистан от 23.11.2021 года № ЗРУ-730 «О страховой деятельности» <https://lex.uz/ru/docs/5739120>
5. Шеннаев, Х.М. (2020) Суғурта фаолиятини тартибга солишнинг халқаро тажрибаси. Экономика и инновационные технологии, №6, 236–247. https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/11852
6. Байдаулет, Е.А. (2019.) Исломий молия асослари. –Т. «O‘zbekiston» 434.
7. Astalos, L. *Kontseptsiia i struktura Posibnyka zi strakhovoho nahliadu (Concept and Structure of the Insurance Supervision Manual)*, [Electronic resource]: http://www.uainsur.com/ua/tacis/tacis_3.
8. Barth, M. (2003) *Risk-Based Insurance Solvency Regulation in the U. S.*, Presented at World Bank Contractual Savings Conference Supervisory and Regulatory Issues in Private Pensions and Life Insurance, November [Electronic resource]: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/84051/ses3_barth.pdf.
9. Bruce, J. (2008) *Risk Based Supervision Overview*, October [Electronic resource]: http://www.pftac.org/AFSPC_new/conference_papers.

10. Файзрахманова, Л.М. (2019) Особенности осуществления надзора на рынке страховых услуг. «Актуальные проблемы российского права» журнал. 10(107), 47-54.

11. Vremenko, L. V. (2010) Napriamy vdoskonalennia systemy prudentsiinoho nahliadu za strakhovoiu diialnistiu (Fields of Improving Prudential Supervision of Insurance Activity), L. V. Vremenko, O. V. Korvat, Hrudnevi chytannia, Mizhnarodni finansovi ta strakhovi rynky v novykh ekonomichnykh umovakh, zb. tez dop, VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Vyp. 6, u 2 t, m. Kyiv, 16 hrudnia 2010, za zah. red. V. D. Bazylevycha, K, KNU im.T. Shevchenka, , T. 1, pp. 92–95.

12. Thompson, G. (1996) Prudential Supervision and the Changing Financial System, April [Electronic resource]: http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/Bulletin/bu_apr96/bu_0496_3.pdf

13. Chatterjee, A. (2008) International Developments in Insurance Supervision, Conclusions for Emerging markets, II International Conference, May 26–27.

14. Воблый, К. Г. (1995) Основы экономии страхования / К. Г. Воблый. – М. : Анкил,. 228 .

15. Абдурахмонов, И. (2020) Суғурта бозорини тартибга солиш ва пруденциал назоратнинг самарали механизмларини жорий этиш, “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. 2, апрель.

16. Указ Президента Республики Узбекистан от 12.05.2020 года № УП-5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы»

17. Котлобовский И. Б. (2007) Рисковый подход к оценке платежеспособности страховой компании / И. Б. Котлобовский, А. Е. Сметании // Финансы. – 6, 39–43.

18. Derkach O.M. Derzhavni vazheli vplyvu na formuvannia finansovoi bezpeky strakhovoho rynku (Fields of Improving Prudential Supervision of Insurance Activity), [Electronic resource]: http://archive.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2011_33/11_33_34.pdf.

19. Insurance Core Principles and Methodology, International Association of Insurance Supervisors, October 2003 [Electronic resource] / International Association of Insurance Supervisors. – Access mode: <http://www.iaisweb.org/Insurance-Core-Principles-material-adopted-in-2011-795>.